

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 577.3.34; 577.3.35

DOI: 10.5281/zenodo.15583319

EDN: IQYBOE

МОНИТОРИНГ ЮЖНОЙ ЧАСТИ РУСЛА РЕКИ КАЛЬМИУС
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА БИОТЕСТИРОВАНИЯ

© 2025. Е. А. Аникина, С. В. Чуфицкий, С. М. Романчук, Р. И. Горбунов, Е. С. Сергеева

Исследование посвящено изучению состояния поверхностных вод южной части русла реки Кальмиус, включая Павлопольское водохранилище, правый приток реку Кальчик и Старокрымское водохранилище с применением метода биотестирования на лабораторной тест-культуре клеток *Chlorella sorokiniana*. В методику биотестирования включен флуориметрический анализ фотосинтетической активности тест-объекта, основанный на регистрации кривых индукции флуоресценции хлорофилла. Было выявлено острое токсическое действие проб воды из притока реки Кальмиус и Павлопольского водохранилища, а также хроническое токсическое действие для проб из реки Кальчик и участка русла реки Кальмиус на территории города Мариуполя. Пробы воды из Старокрымского водохранилища оказывали угнетающее действие на фотосинтетическую активность клеток *Chlorella sorokiniana*.

Ключевые слова: биотестирование, флуоресценция хлорофилла, *Chlorella sorokiniana*, река Кальмиус, река Кальчик, Павлопольское водохранилище, Старокрымское водохранилище.

Введение. Водные ресурсы играют важную роль в жизнеобеспечении Донецкого региона. Значительный вред водным экосистемам наносят промышленные, шахтные и сельскохозяйственные стоки, специфичные для данного региона по своему составу загрязнителей. Наиболее часто такими загрязнителями выступают нитраты, хлориды, соли аммония, железа, сульфаты и нефтепродукты [1]. Водообеспечение региона частично осуществляется за счет внутренних водохранилищ, входящих в состав бассейнов рек Кальмиус и Крынка. В состав русла реки Кальмиус входит четыре водохранилища: Верхнекальмиусское, Нижнекальмиусское, Старобешевское и Павлопольское. Также в системе реки Кальчик, которая является правым притоком реки Кальмиус, находится Старокрымское водохранилище. Все эти водные объекты имеют важное значение для водообеспечения региона. Река Кальмиус находится под интенсивным воздействием антропогенной нагрузки, связанной со сбросом сточных вод. По отдельным показателям наблюдается превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) в несколько раз. Например, содержание марганца в поверхностных водах реки может превышать ПДК в 9 раз, меди – в 5,7 раза, цинка – в 7,8 раза, сульфатов и хлоридов – в 2 раза, нефтепродуктов – в 6 раз [2, 3]. Таким образом, воды реки Кальмиус относятся к категории грязные или очень грязные [2]. В связи со сложившейся экологической обстановкой, возникает необходимость в проведении мониторинга поверхностных вод реки Кальмиус.

Одним из методов мониторинга водной среды является биотестирование, которое представляет собой процесс установления токсического действия отобранных проб на живой тест-объект. В качестве таких тест-объектов могут выступать различные организмы: бактерии (*Escherichia coli*, *Nitrosomonas*), одноклеточные водоросли (*Scenedesmus quadricauda*, *Chlorella vulgaris*), мелкие рачки (*Daphnia magna*,

Ceriodaphnia affinis), рыбы (*Danio rerio*, *Poecilia reticulata*) [4]. Данный метод обладает рядом преимуществ: простотой и доступностью приемов их постановки, высокой чувствительностью тест-организмов к минимальным концентрациям токсических агентов, быстротой, отсутствием потребности в дорогостоящих реактивах и оборудовании [5]. Проведение биотестирования на культурах одноклеточных водорослей позволяет использовать флуориметрические методы оценки содержания хлорофилла и фотосинтетической активности тест-объектов [6, 7]. Состояние фотосинтетического аппарата клеток фитопланктона оценивается по кривым индукции флуоресценции, которые отражают особенности протекания фотосинтетических реакций на уровне фотосистемы II [8, 9]. Большинство методик биотестирования основано на определении показателей прироста количества клеток и содержания хлорофилла в исследуемой тест-культуре [10]. Флуориметрический метод даёт возможность более детальной оценки состояния живого организма, поскольку отражает качественные изменения в функционировании фотосинтетического аппарата клеток водорослей [10–12].

Целью данной работы являлась оценка состояния поверхностных вод южного участка реки Кальмиус, включая устье, с применением метода биотестирования и флуориметрического анализа.

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования был выбран южный участок русла реки Кальмиус, от Павлопольского водохранилища до устья реки с учетом правого притока – реки Кальчик и Старокрымского водохранилища (рис. 1).

Рис. 1. Мониторинговые точки южного участка реки Кальмиус в окрестностях г. Мариуполя и Павлопольского водохранилища

Точки отбора проб выбирались таким образом, чтобы наиболее полно оценить степень антропогенной нагрузки. Всего было выделено 8 мониторинговых точек, расположение которых приведено на рисунке 1. Мониторинговые точки 1 и 2 расположены неподалеку н.п. Гранитное. Точка 2 расположена в русле р. Кальмиус, точка 1 соответствует притоку родниковых вод. Мониторинговые точки 3 и 6 относятся к Павлопольскому и Старокрымскому водохранилищам. Точка 4 расположена в окрестностях н.п. Сартана и является промежуточной между Павлопольским водохранилищем и точками русла р. Кальмиус на территории г. Мариуполя. В городе отбор проб осуществлялся до впадения р. Кальчик в р. Кальмиус (точка 5), в самом притоке (точка 7) и в устье р. Кальмиус, после впадения правого притока (точка 8). Поверхностный сток с территории города Мариуполя служит источником загрязнения и засорения реки, которая является основной для региона и используется для забора воды и нужд промышленности, коммунального и сельского хозяйств.

При оценке токсичности проб воды за основу были взяты рекомендации Росгидромета по биотестированию [13], которое проводили на культуре клеток *Chlorella sorokiniana*, выращенных на 50 %-ой среде Тамия со световым режимом 12–12 часов при постоянном перемешивании и температуре. Пробы воды предварительно фильтровали через ацетилцеллюлозные мембранные фильтры с диаметром пор 0,6 мкм с помощью насоса Комовского с целью удаления зоопланктона и клеток природного фитопланктона. Для исследуемых проб выполняли флуориметрическое определение содержания хлорофилла *a* и регистрировали кривые индукции флуоресценции хлорофилла с помощью флуориметра ФС-2, разработанного на базе Донецкого государственного университета. Острую и хроническую токсичность проб устанавливали в ходе биотестирования в зависимости от времени проявления токсического эффекта. В случае выявления негативного воздействия на тест-культуру водорослей острое токсическое действие (ОТД) устанавливали после 24 часов экспозиции, хроническое токсическое действие (ХТД) – после 96 часов. Концентрацию хлорофилла *a* в исследуемых пробах определяли по уровню минимальной флуоресценции (F_0). Кривые индукции флуоресценции анализировали с помощью программы ruPhotoSyn [14], определяя параметры JIP-теста согласно [10–12].

Достоверность отличий средних значений полученных данных определяли с использованием W-критерия Вилкоксона [15].

Таким образом, биотестирование включало два параллельных этапа измерений. Первый этап включал учет прироста концентрации хлорофилла *a* тест-культуры *Ch. sorokiniana*, на втором этапе оценивали качественные изменения в функциональном состоянии фотосинтетического аппарата водорослей путем регистрации кривых индукции флуоресценции.

Результаты исследования. При биотестировании, согласно количественным показателям прироста тест-культуры, выявлено острое и хроническое токсическое действие отдельных проб воды. В таблице 1 представлены результаты измерений прироста концентрации хлорофилла при биотестировании на клетках тест-культуры *Ch. sorokiniana*. В таблице серым цветом выделены пробы, для которых нельзя установить токсическое действие, так как данные достоверно не отличались от контрольной группы. Полужирным начертанием выделены пробы, для которых было получено достоверное отклонение от контрольных значений.

По результатам измерений было выявлено угнетающее острое токсическое действие для притока около н.п. Гранитное и Павлопольского водохранилища. Стимулирующее хроническое токсическое действие оказывал фильтрат из р. Кальмиус

(точки 4 и 8) и р. Кальчик. Для точек 5 и 2 токсического действия не обнаружено. Достоверных отличий от контроля для проб из Старокрымского водохранилища также не получено.

Таблица 1
Результаты биотестирования токсичности проб воды из низовья бассейна р. Кальмиус

Исследуемые пробы	24 ч		96 ч	
	Концентрация хлорофилла а, отклонение от контроля, %	Токсическое действие	Концентрация хлорофилла а, отклонение от контроля, %	Токсическое действие
Контроль	–	–	–	–
Точка 1	-50,2	ОТД	–	–
Точка 2	-46,8	Нет ОТД	-2,9	Нет ХТД
Точка 3	-81,3	ОТД	–	–
Точка 4	-34,9	Нет ОТД	124,8	ХТД
Точка 5	-11,9	Нет ОТД	7,6	Нет ХТД
Точка 6	-80,3	Нет ОТД	-110,5	Нет ХТД
Точка 7	-35,6	Нет ОТД	119,3	ХТД
Точка 8	-22,3	Нет ОТД	92,3	ХТД

Изменение параметров кривых индукции флуоресценции согласуются с результатами биотестирования. На рисунке 2 приведены диаграммы с параметрами ОИР-теста кривых индукции флуоресценции клеток культуры *Chlorella sorokiniana*.

Рис. 2. Параметры ОИР-теста тест-культуры *Chlorella sorokiniana*: А) после 24 часов биотестирования; Б) после 96 часов биотестирования

После 24 часов экспозиции для проб из точек 1,4 и 7 было выявлено повышение индекса фотосинтетической активности, для точек 3 и 6 наблюдалось снижение интенсивности флуоресценции. Показатели функционирования фотосинтетического аппарата тест-культуры для всех проб не отличался. Также, для точки 1 было выявлено острое токсическое действие.

После 96 часов экспозиции для большинства проб наблюдалось изменение фотосинтетического состояния аппарата клеток тест-культуры. Для пробы из точки 3 было характерно повышение индекса PI относительно контроля. Значения квантового выхода, уровни минимальной (F_0) и максимальной (F_m) флуоресценции также отличались и были выше контроля. Для пробы из точки 5 наблюдалось увеличение выделения тепловой энергии в антеннах фотосистемы II, а также снижение эффективности квантового выхода. Значение индекса PI и параметра Φ_{E0} принимали наименьшие значения в сравнении с контролем и другими мониторинговыми точками. Пробы воды из точки 6 вызвали снижение общей фотосинтетической активности клеток тест-культуры.

Заключение. Пробы воды из Старокрымского водохранилища и р. Кальчик вызвали снижение общей фотосинтетической активности клеток *Chlorella sorokiniana*, что проявлялось в значительном уменьшении параметров фотосинтетической активности и квантового выхода флуоресценции. Пробы из Павлопольского водохранилища не оказывали какого-либо значимого действия на фотосинтетическую активность клеток *Chlorella sorokiniana* и приводили к увеличению скорости прироста хлорофилла. Результаты флуориметрических методик дают возможность получить более полное представление о состоянии тест-объекта, описывая изменения в функциональном состоянии фотосинтетического аппарата и эффективности его функционирования. и являются эффективным методом для оценки состояния поверхностных вод.

Исследования выполнены в рамках государственного задания «Разработка интеллектуальных систем анализа и прогнозирования состояния природно-технических объектов» (регистрационный номер 124012400344-1).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зубков, В.А. Оценка экологического состояния реки Кальмиус города Донецка / В.А. Зубков, С.А. Игнатенко // Инновационные перспективы Донбасса. – Донецк: ДонНТУ, 2015. – С. 160–163.
2. Чудаева, Г. В. Экологическое состояние реки Кальмиус и качество воды / Г. В. Чудаева, Н. С. Подгородецкий, Е. В. Бабенко // Актуальные проблемы биоразнообразия и природопользования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Керчь, 26 сентября – 01 октября 2017 года. – Керчь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2017. – С. 184-188. – EDN ZHQMPJ.
3. Кудкоцев, Н. С. Влияние шахтных вод на состояние загрязнения поверхностных вод Донецкой Народной Республики / Н. С. Кудкоцев // Донецкие чтения 2018: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы III Международной научной конференции, Донецк, 25 октября 2018 года / Под общей редакцией С.В. Беспаловой. Том 2. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2018. – С. 190-193. – EDN YPAMST.
4. Нурлыгаянова, Э. Н. Загрязнения водной среды и ее тестирование / Э. Н. Нурлыгаянова, А. И. Фазлутдинова // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. – 2020. – № S1(54). – С. 68-73. – EDN TONVLZ.
5. Александрова, В. В. Определение качества природных вод методом биотестирования в полевых условиях / В. В. Александрова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2013. – Т. 15, № 3-3. – С. 897-899. – EDN RXEAGT.
6. Маторин, Д. Н. Флуоресцентный метод оценки обилия фитопланктона в природных водоемах / Д. Н. Маторин // Вода: химия и экология. – 2012. – № 12(54). – С. 95-97. – EDN PJHJOF.
7. Сидоренко, В. М. Экспрессные флуориметрические методы мониторинга водных экологических систем / В. М. Сидоренко // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2009. – № 6(95). – С. 156-164. – EDN KVBNLX.
8. Использование флуоресценции хлорофилла "а" для биотестирования водной среды / В. А. Осипов, Г. М. Абдурахманов, А. А. Гаджиев [и др.] // Юг России: экология, развитие. – 2012. – Т. 7, № 2. – С. 93-100. – EDN PLRCBX.

9. Использование замедленной флуоресценции хлорофилла водорослей для биотестирования загрязнений / Д. Н. Маторин, О. В. Яковлева, Д. А. Тодоренко [и др.] // Актуальные вопросы биологической физики и химии. – 2022. – Т. 7, № 2. – С. 339-342. – DOI 10.29039/rusjbpс.2022.0525. – EDN GHENDI.
10. Онерхан, Г. Биотестирование загрязненности озера Копа с помощью клеток *Chlorella sp-3K* / Г. Онерхан, Ш. Н. Дурмекбаева, Н. П. Ахметова // Вестник науки и образования. – 2019. – № 18(72). – С. 25-28. – EDN UOSESЛ.
11. Strasser R.J. The fluorescence transient as a tool to characterize and screen photosynthetic samples / R.J. Strasser, A. Srivastava, M. Tsimilli-Michael // Probing Photosynthesis: Mechanism, Regulation and Adaptation. – London, 2000. – P. 445–483.
12. Переменная и замедленная флуоресценция хлорофилла а – теоретические основы и практическое приложение в исследовании растений / В.Н. Гольцев, М.Х. Каладжи, М.А. Кузманова, С.И. Аллахвердиев. – М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2014. – 220 с
13. Р 52.24.808-2014. Оценка токсичности поверхностных вод суши методом биотестирования с использованием хлорофилла а. – Росгидромет, ФГБУ «ГХИ», 2014. – 23 с.
14. Chlorophyll fluorescence induction and relaxation system for the continuous monitoring of photosynthetic capacity in photobioreactors / T. Antal, I. Konyukhov, A. Volgusheva et al. // Physiologia Plantarum. – 2018. – Vol. 165, Iss. 3. –P. 476–486. – DOI: 10.1111/pp1.12693.
15. Новиков, Д. А. Статистические методы в медико-биологическом эксперименте (типовые случаи) / Д. А. Новиков, В. В. Новочадов. – Волгоград: Волгоградский государственный медицинский университет, 2005. – 84 с.

Поступила в редакцию 20.05.2025 г.

MONITORING OF THE SOUTHERN PART OF THE KALMIUS RIVERBED USING THE BIOTESTING METHOD

E. A. Anikina, S. V. Chufitskiy, S. M. Romanchuk, R. I. Gorbunov, E. S. Sergeeva

The research is devoted to studying the state of surface waters in the southern part of the Kalmius riverbed, including the Pavlopol reservoir, the right tributary – the Kalchik River and the Starokrym reservoir using the biotesting method on a laboratory test culture of *Chlorella sorokiniana* cells. The biotesting method includes a fluorimetric analysis of the photosynthetic activity of the test object based on the registration of chlorophyll fluorescence induction curves. Acute toxic effects of water samples from a tributary of the Kalmius River and the Pavlopol reservoir, as well as chronic toxic effects for samples from the Kalchik River and a part of the Kalmius riverbed in the city of Mariupol were revealed. Water samples from the Starokrym reservoir had a depressing effect on the photosynthetic activity of *Chlorella sorokiniana* cells.

Keywords: biotesting, chlorophyll fluorescence, *Chlorella sorokiniana*, Kalmius River, Kalchik River, Pavlopol reservoir, Starokrym reservoir.

Аникина Елизавета Александровна
стажер-исследователь научно-исследовательской
части ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: elizavetaalexandrovna2505@yandex.ru
ORCID: 0009-0001-4398-0307
AuthorID: 1252375

Anikina Elizaveta Aleksandrovna
intern-researcher,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Чуфицкий Сергей Викторович
старший преподаватель кафедры физиологии
и биофизики ФГБОУ ВО «Донецкий
государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: chufitsky@donnu.ru
ORCID: 0009-0006-6126-7958
AuthorID: 1017035

Chufitskiy Sergey Viktorovich
senior lecturer of Physiology and Biophysics
Department,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Романчук Сергей Михайлович

кандидат технических наук, проректор, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской части ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: s.romanchuk@donnu.ru

AuthorID: 1194977

Romanchuk Sergey Mikhailovich

candidate of technical sciences,
leading researcher,

Donetsk State University,

Donetsk, DPR, RF.

Горбунов Руслан Игоревич

ведущий инженер научно-исследовательской части ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: r.gorbunov@donnu.ru

AuthorID: 1278345

Gorbunov Ruslan Igorevich

Lead engineer,

Donetsk State University,

Donetsk, DPR, RF.

Сергеева Екатерина Сергеевна

старший преподаватель кафедры физиологии и биофизики ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: sergeeva.bf@mail.ru

ORCID: 0009-0009-0341-1511

AuthorID: 1258262

Sergeeva Ekaterina Sergeevna

senior lecturer of Physiology and Biophysics
Department,

Donetsk State University,

Donetsk, DPR, RF.